

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ МЛАДШЕМУ ШКОЛЬНИКУ С ТРУДНОСТЯМИ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

SPEECH THERAPY ASSISTANCE TO A JUNIOR SCHOOLCHILD WITH READING AND WRITING DIFFICULTIES: INDIVIDUAL APPROACH

ГОЛУБЦОВА ЕЛИЗАВЕТА ДЕНИСОВНА,

студентка,

Уральский институт повышения квалификации и переподготовки.

GOLUBTSOVA ELIZAVETA DENISOVNA,

student,

Ural Institute of Advanced Training and Retraining.

В статье анализируются различные подходы к пониманию трудностей в обучении письму и чтению детей. Сделан акцент на дефицитность когнитивных функций памяти и внимания. Реализован индивидуальный подход в оказании логопедической помощи младшему школьнику как репетитора по русскому языку и логопеда. Представлен опыт коррекции трудностей в обучении письму и чтению у русскоязычного мальчика 9-летнего возраста. Указаны данные, полученные в ходе наблюдения за ребёнком в домашней обстановке при подготовке домашних заданий по русскому языку и беседы с родителями. Сделано заключение об эффективности разработанной программы коррекционной работы для младшего школьника.

The article analyzes various approaches to understanding difficulties in teaching writing and reading to children. Emphasis is placed on the deficiency of cognitive functions of memory and attention. An individual approach has been implemented in providing speech therapy assistance to a younger student as a tutor in the Russian language and a speech therapist. The experience of correcting difficulties in learning to write and read in a 9-year-old Russian-speaking boy is presented. The data obtained during the observation of the child in the home environment during the preparation of homework in the Russian language and conversations with parents are indicated. The conclusion is made about the effectiveness of the developed program of correctional work for the younger student.

Ключевые слова: дислексия, дисграфия, специфические изменения памяти и внимания, индивидуальный подход, кортексин.

Key words: dyslexia, dysgraphia, specific changes in memory and attention, individual approach, cortexin.

Множество научных работ, как на раннем этапе изучения дислексии, так и в настоящее время, указывают на манифестацию дефицитарных психических функций, лежащих в основе трудностей развития навыков чтения и письма. Актуальна на сегодня и теория фонематического дефицита. Согласно этой теории, основным нарушением при дислексии является дефицит, связанный с когнитивными процессами овладения, представления (репрезентации), сохранения и активации фонем [5; 6].

Анализ результатов нейропсихологического обследования детей с трудностями освоения школьных навыков показывает высокую частоту встречаемости дефицита процессов

программирования и контроля вместе с признаками дефицита процессов регуляции активности. Реакция мозга на речевые стимулы у детей с развивающейся дислексией отличается от реакции детей с нормально формирующимся навыком чтения. Дефицит сенсорной обработки низкого уровня лежит в основе фонологических проблем, связанных с нарушениями в интеграции визуальных символов с соответствующими им звуками речи.

Нас заинтересовал тот факт, что ещё на ранних этапах изучения дислексии, исследователи выделяли у детей, с трудностями в обучении чтению, специфические изменения внимания и памяти. Так, Р.А. Ткачев (1933) указывал на мнестическую недостаточность, как причину невозможности овладения чтением. Помимо фонологического дефицита, у детей с дислексией могут играть специфические изменения внимания и памяти. Клиническим выражением этого является невозможность удержания в оперативной памяти слогов по мере прочтения слова, что приводит к его искажению. При этом С.С. Мнухин в работе «О врожденной алексии и аграфии» (1934) отмечал, что для детей с нарушением формирования навыка чтения и письма характерна недостаточная сформированность «целостного структурообразования», которые предполагают ограниченные возможности оперативной памяти [4].

В настоящее время эти выводы подтверждаются, так плохая рабочая память, которая вызывает трудности в сохранении и манипулировании вербальной и слуховой информацией, является характерным симптомом при дислексии. Дети с признаками дислексии, как правило, демонстрируют ухудшение основных показателей слухоречевой и зрительной памяти. Следствием ухудшения основных свойств памяти являются трудности в усвоении зрительных образов букв и узнавании слов при чтении, нарушениям запоминания последовательностей звуков и букв в слове. Одна из современных теорий дислексии связывает нарушения чтения с замедленным переключением внимания, т.е. отвлечения внимания от текущего объекта для последующего его перевода и вовлечения в обработку других данных. При этом в системе внимания при дислексии страдают, прежде всего, элементарные темповые характеристики, а не более сложные механизмы. Дефицит скорости обработки информации и связанное с ним снижение темповых характеристик деятельности часто рассматриваются в качестве одних из ключевых нарушений при дислексии. При этом высказываются предположения, что низкая скорость переработки информации усугубляет дефицитарность отдельных звеньев, затрудняя их компенсацию за счет более сильных сторон. Основной причиной медленного темпа и низкого качества чтения при дислексии может являться нарушение процесса автоматизации этого навыка, что приводит к необходимости сознательного произвольного контроля всех задействованных при этом процессов. Проблема автоматизации осваиваемых навыков в целом характерна для детей с трудностями обучения. Симптоматически это представлено как отсутствие вработываемости. При дислексии и дисграфии отмечается стойкость ошибок, характерных для ранних этапов обучения чтению письму, что и является признаком того, что эти полученные навыки недостаточно закрепляются и автоматизируются. Возможно, что чем больше процессов нуждается в произвольном контроле, тем больше степень когнитивной нагрузки. Побочным эффектом повышенной когнитивной нагрузки являются повышенная утомляемость и истощаемость психических процессов [3]. Поэтому современные нейропсихологи используют также единый термин «трудности обучения» и подчеркивают необходимость синдромного анализа, т.е. выявления первичного дефекта, его вторичных следствий и вызванных ими третичных функциональных перестроек [2]. В настоящее время трудности в освоении письма и чтения являются актуальной проблемой для многих детей, приступающих к систематическому обучению в школе. Мы намерено выделили в работах учёных указания на дефициты и особенности памяти и внимания у этой группы детей и учли в работе с младшим школьником, имеющим трудности в чтении и письме.

Работа посвящена нашему опыту коррекции трудностей в обучении письму и чтению у русскоязычного мальчика 9-летнего возраста. Устная речь развита хорошо (говорение и по-

нимание соответствует возрасту), ребёнок способен развернуто общаться, как на бытовые, так и на сложные, в том числе абстрактные темы. На втором году обучения в гимназии у мальчика проявились трудности в письме под диктовку и во время списывания с доски, скорость чтения была ниже нормативной (30 слов в минуту). Учитель обратила внимание родителей на «глупые» ошибки их сына в словарных диктантах и письменных упражнениях в тетрадах.

Мы дополнили эти данные наблюдением за ребёнком в домашней обстановке при подготовке домашних заданий по русскому языку и беседы с родителями. Ребёнок родился путем кесарева сечения, физически развит, подвижен. Мы предложили, что у ребёнка есть и признаки СДВГ, которые, как правило сопутствуют трудностям в обучении письму и чтению, составляя синдромологический комплекс трудностей в обучении.

Была составлена индивидуальная программа коррекции, рассчитанная на две недели и реализованная в зимние каникулы. Программа содержала 3 основных блока: кинезиологические упражнения, в т.ч. графокоррекцию, развитие внимательности как свойства личности и поддержание эмоционально-волевого тонуса у ребёнка. Реализации программы проходила на фоне приёма кортексина, который был рекомендован нейропсихологом и согласован с детским неврологом. Это был наш первый опыт коррекции школьных трудностей младшего школьника на фоне приёма медицинского препарата. Отмечаем, что кортексин – ноотропный препарат, его влияние на улучшение нейропластичности было многократно подтверждено клинико-биологическими исследованиями. В основе широкого спектра механизмов действия кортексина лежит состав препарата, содержащий множество различных нейропептидов. Клинические исследования показали высокую эффективность кортексина при лечении когнитивных нарушений различного характера у детей.

Занятия проходили в игровой форме ежедневно в течение одного академического часа. Они включали упражнения и отработку навыков по трем блокам и не были утомительны для ребёнка. Настроение мальчика отслеживали по модифицированному цветотесту Люшера. Вместе с родителями был согласован режим дня для ребенка, питание и физические упражнения на координацию движений. Важным моментом в коррекции была работа на повышение самооценки у ребёнка, было обращено внимание на то, как выражать в семье уверенность в его силах. Для мотивации на занятия были подобраны информационные материалы о ставших знаменитостями «дислексиках». Договорились не считать это болезнью, а только особенностью развития.

Память и внимание на начало и конец коррекционной работы отслеживали нейропсихологическими методиками для младших школьников [1].

Динамика показателей основных свойств памяти и внимания была положительной. На протяжении следующих месяцев мы проводили поддерживающие занятия при подготовке домашних заданий по русскому языку как динамические паузы. В конце четвертой четверти ребёнок читал 51 слово в минуту. В словарных диктантах еще наблюдались единичные случаи исправлений и ошибок. Благодаря беседе родителей с учителем изменилось отношение к мальчику, это повлияло на изменение эмоционального тонуса ребёнка, ведь в начальной школе как обучающийся успеваает, такое складывается и отношение со стороны сверстников.

Мы пришли к выводу, что для этого младшего школьника была подобрана адекватная программа коррекционной работы. Это было связано не с выполнением школьных заданий, а с развитием высших психических функций, участвующих в механизмах реализации навыков (автоматизации) письма и чтения. Эмоционально-волевой тонус, на наш взгляд, – необходимая компонента по формированию мотивационной готовности стать успешным школьником. Индивидуальный подход к решению этой проблемы и заинтересованность родителей по решению школьных проблем ребёнка оправдали себя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т.В. Трудности письма и их нейропсихологическая диагностика // Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция. М.: МПСИ, 2001. С. 7-20.
2. Ахутина Т.В., Иншакова О.Б. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников. М.: В. Секачев, 2016. 128 с.
3. Дорофеева С.В. Лингвистические аспекты коррекции дислексии и дисграфии: Опыт успешного применения комплексного подхода. // Вопросы психолингвистики. № 3.2017. С.185-201.
4. Сурушкина С.Ю., Яковенко Е.А., Чутко Л.С., Дидур М.Д. Дислексия как многофакторное расстройство // Неврология и психиатрия им. С.С. Корсакова.2020. Т.120. №7. С.142-148.
5. Lyon G.R., Shaywitz S., Shaywitz B. (2003) a definition of dyslexia. *annals of Dyslexia*, 53. P. 1-14.
6. Международная ассоциация дислексии. URL: <https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia> (дата обращения 28.11.2022).

© Голубцова Е.Д., 2023.